

Dimensão Núcleo Foz de Iguaçu

O objetivo da avaliação é compreender como procedeu a implementação da Plano de Gerenciamento de Resíduos nas Escolas do Paraná - Núcleo Foz de Iguaçu.

* Indica uma pergunta obrigatória

Conhecendo o Núcleo Foz de Iguaçu

1. Gestor responsável pela implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) nas escolas *

2. Quantas escolas do estado são atendidas pelo Núcleo de Foz de Iguaçu? *

3. Quais foram as principais atribuições do Núcleo Regional de Educação de Foz de Iguaçu para implementação do PGRS? *

Marcol Legal

4. O (A) senhor (a) pode me informar qual o marco legal do Estado do Paraná e Município de Foz do Iguaçu que tornou possível a implementação do PGRS nas escolas estaduais desse núcleo?

5. A elaboração do plano de gerenciamento de resíduos nas escolas do Paraná (PR, 2016) foi realizado em parceria da SEMA-PR e SEED-PR. Como procedeu o trâmite entre a publicação do plano e a implementação do PGRS nas escolas? *

Gerenciamento de resíduos nas escolas estaduais de Foz de Iguaçu

6. A implementação do PGRS nas escolas ocorreram em todas as unidades escolares? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

7. Caso negativo, o (a) senhor (a), pode me informar o por quê? *

8. Para a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos é necessário * a realização de algumas etapas como o diagnóstico, segregação, , acondicionamento, transporte etc. Como procedeu a elaboração deste documento pela escola?

9. As escolas estaduais pertencentes a este núcleo pagam para destinar os * resíduos?

10. As escolas estaduais pertencentes a este núcleo receberam algum tipo de * aporte (técnico, financeiro, material) para implementação do plano?

11. Como procedeu a capacitação dos gestores escolares para implementação do * PGRS ?

12. O treinamento de pessoal para dinamizar a implementação do PGRS é de extrema importância. Como procedeu a capacitação dos agentes de limpeza? *

13. Para resultados efetivos de implementação do PGRS, ações de educação ambiental na comunidade escolar é fundamental. Como ocorreu as ações de educação ambiental na escola? *

14. Existe autonomia para as unidades escolares na gestão e destino dos resíduos ou as ações foram sempre orientadas pelo Núcleo? *

15. Para coleta e destinação final dos resíduos, foi estabelecida alguma parceria?

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

16. Caso positivo. Pode me explicar como procedeu essa (s) parceria (s)?

17. Hoje como o (a) senhor(a) observa de efetivo na implementação do PGRS nas escolas? Melhoraria algo?

18. Ainda é necessário ações regulares do Núcleo nas escolas ou os gestores escolares já conseguem desenvolver autonomamente a PGRS em suas escolas ?

19. O Núcleo dispõe de indicadores que aponte dados quantitativos sobre o quanto as escolas conseguiram reciclar durante os anos da PGRS ?

20. Qual foi a percepção nas escolas sobre a conscientização e participação da comunidade escolar na questão dos resíduos?

Gestão Participativa e Colaborativa

21. Como procedeu a atuação do SEED-PR e SEMA-PR no Núcleo de Foz de Iguaçu? *

22. A implementação da PGRS nas escolas, envolveu a ação colaborativa entre diversos atores. O (A) senhor (a) pode me informar quais foram os atores essenciais nesse processo? *

23. Pode me pontuar qual foi a colaboração de cada ator? *

24. A definição dos atores foi construída ao longo do processo de implementação da PGRS nas escolas ou já foi previamente definido por órgãos governamentais? *

Considerações Finais

25. Ciente de que somente a implementação do PGRS não resolve totalmente o problema dos resíduos sólidos no ambiente escolar, o (a) senhor (a) considera que a implementação do PGRS foi uma iniciativa importante ou o (a) senhor (a) consideraria novas abordagens? *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

